

INTERNET DAS COISAS COMO FERRAMENTA PARA GESTÃO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA: ESTUDO APLICADO À ONG CASA MENINA MULHER

INTERNET OF THINGS AS A TOOL FOR SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT: A STUDY APPLIED TO THE NGO CASA MENINA MULHER

Rosiberto dos Santos Gonçalves^{1,2*}
rosibertasantos@gmail.com

Ricardo Massa Ferreira Lima.³
rmfl@cin.ufpe.br

Thyago José Oliveira Costa²
thyagojcosta@professor.educacao.pe.gov.br

RESUMO

Este artigo apresenta a aplicação da Internet das Coisas (IoT) para monitoramento de nível de água em uma organização não governamental (ONG) localizada em Recife, Brasil. O sistema proposto utiliza um conjunto de sensores de flutuação horizontais dispostos verticalmente para estimar os níveis de água em limiares discretos (5%, 15%, 25%, 35%, 50%, 70%, 80%, 90% e 100%) em um reservatório principal de 1.000 litros. Os dados são coletados por um microcontrolador NodeMCU ESP12 e transmitidos de hora em hora para a plataforma de nuvem ThingSpeak. O objetivo principal foi reduzir eventos de transbordamento, promover a conscientização ambiental e fomentar a colaboração entre a equipe e as jovens participantes. O estudo foi conduzido ao longo de quatro meses. Devido à natureza binária dos sensores de flutuação, um método de calibração passo a passo foi empregado, e a perda real de água por transbordamento foi estimada com base em registros operacionais e ciclos de recarga. A validação estatística contra medições manuais mostrou um erro absoluto médio de 3,2% na estimativa de nível. Os resultados quantitativos indicam uma redução de 53,4% nos eventos de transbordamento e uma diminuição de 46,6% no desperdício médio mensal de água após a implantação do sistema. Avaliações qualitativas utilizando uma escala Likert de 5 pontos (n = 28) revelaram aumento da conscientização ambiental (média: 4,5), melhoria da colaboração da equipe (4,3), mudança de hábitos (4,6) e impacto positivo na rotina (4,4). O custo total da implementação foi de R\$ 350,00 reais, com um tempo médio de instalação de 3,5 horas. Os desafios incluíram a instabilidade do Wi-Fi e a resolução discreta do conjunto de sensores. O estudo demonstra a viabilidade de uma solução de IoT de baixo custo com sensores discretos para gestão de recursos hídricos em organizações sociais com recursos limitados.

Palavras-chave: Internet Das Coisas; Monitoramento De Água; Sustentabilidade; Prevenção De Transbordamento.

ABSTRACT

¹ Centro Universitário Estácio do Recife

² ETE Miguel Batista (ETEMB), Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE-PE)

³ Centro de Informática (CIn), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

* Autor correspondente, e-mail: rosibertasantos@gmail.com

This article presents the application of the Internet of Things (IoT) for water level monitoring within a non-governmental organization (NGO) located in Recife, Brazil. The proposed system employs a vertically arranged set of horizontal float sensors to estimate water levels at discrete thresholds (5%, 15%, 25%, 35%, 50%, 70%, 80%, 90%, and 100%) in a primary 1,000-liter storage tank. Data are collected by a NodeMCU ESP12 microcontroller and transmitted hourly to the cloud-based platform ThingSpeak. The main objectives were to reduce overflow incidents, promote environmental awareness, and foster collaboration among staff and youth participants. The study was conducted over a four-month period. Due to the binary nature of the float sensors, a stepwise calibration method was implemented, and actual water loss from overflows was estimated based on operational records and refill cycles. Statistical validation against manual measurements showed a mean absolute error of 3.2% in level estimation. Quantitative results indicate a 53.4% reduction in overflow events and a 46.6% decrease in average monthly water waste following system deployment. Qualitative assessments using a 5-point Likert scale ($n = 28$) revealed increased environmental awareness (mean: 4.5), improved team collaboration (4.3), behavioral changes (4.6), and positive impacts on daily routines (4.4). The total implementation cost was BRL 350.00, with an average installation time of 3.5 hours. Challenges included Wi-Fi instability and the discrete resolution of the sensor array. The study demonstrates the feasibility of a low-cost IoT solution using discrete sensors for water resource management in socially oriented organizations with limited resources.

Keywords: internet of things; water monitoring; sustainability; overflow prevention.

1 INTRODUÇÃO

O território brasileiro detém cerca de 12% da água doce total do mundo (LIMA, 2018; SALVINO, 2009). Apesar desse potencial, a crescente demanda por água potável, associada às alterações climáticas, ao crescimento populacional e à maior gestão dos recursos hídricos, tem colocado em risco a disponibilidade desse recurso vital, especialmente nas regiões urbanas do Nordeste.

Segundo o parecer do Instituto Trata Brasil (BRASIL, 2024), as regiões Norte e Nordeste são as que enfrentam os maiores desafios para reduzir suas perdas de água. Nesse contexto, a região Nordeste acumula perdas médias de 46,67%, enquanto o estado de Pernambuco registra 48,47%. Em particular, o município de Recife ocupa o 94º lugar no ranking nacional, com uma taxa alarmante de 60,09% de perdas de água, o equivalente a aproximadamente 49,64 piscinas olímpicas diárias (BRASIL, 2024). Em contrapartida, a média nacional de perdas é de 37,78%.

Neste trabalho, o termo “perda” refere-se especificamente às perdas físicas de água decorrentes de vazamentos em tubulações, conexões e, principalmente, transbordos de reservatórios causados por vazamentos sem controle de enchimento. Esse conceito difere do desperdício no ponto de consumo final, pois abrange o volume de água que não chega ao usuário final devido a falhas na infraestrutura hidráulica interna da organização.

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) têm se mostrado essenciais para enfrentar esse desafio, oferecendo novas formas de gerenciamento e otimização do uso da água, especialmente em ambientes urbanos e institucionais. A Internet das Coisas (IoT) surge como uma tecnologia transformadora, permitindo o monitoramento contínuo, a detecção de anomalias e a tomada de decisões baseadas em dados em tempo real.

A emergência das Cidades Inteligentes impulsionou o uso de soluções tecnológicas inovadoras, como a IoT, que integram elementos do mundo físico ao ciberespaço por meio de dispositivos conectados. Esses dispositivos capturam, processam e transmitem dados automaticamente, viabilizando o monitoramento de variáveis físicas como nível, vazão e pressão (ATZORI *et al.*, 2010).

A IoT tem sido explorada em diversas iniciativas para promover a sustentabilidade e otimizar o consumo de recursos, incluindo a água, especialmente em ambientes urbanos. O monitoramento do consumo de água tem sido uma área de grande interesse, com soluções baseadas em IoT sendo aplicadas para melhorar a gestão e reduzir o desperdício, conforme os estudos de Jan *et al.* (2021), Singh, Ahmed (2021) e Mohamed (2022). Além disso, plataformas como ThingSpeak têm facilitado a coleta e análise de dados em tempo real (AKHTAR *et al.*, 2019). Projetos semelhantes incluem monitoramento de energia (CHANDRASEKARAN *et al.*, 2023), medidores inteligentes de água (ABINAYA *et al.*, 2024) e monitoramento residencial (KOMITOV *et al.*, 2024).

Iniciativas como o FoodSavior (UKE *et al.*, 2024), que utiliza sensores e aprendizado de máquina para reduzir o desperdício de alimentos, exemplifica como a IoT pode ser aplicada à gestão de recursos. Da mesma forma, uma pesquisa de Cui *et al.*, (2022) sobre o papel das ONGs na gestão de resíduos sólidos com IoT mostra que o apoio a essas organizações é crucial para a adoção de tecnologias sustentáveis em comunidades.

No entanto, a automação do monitoramento de água enfrenta desafios, como integração de sensores, padronização de dados e altos custos operacionais (SILK *et al.*, 2023). Esses fatores limitam sua adoção em instituições de baixa renda, como muitas ONGs. Como, sistemas de solução de baixo custo foram propostos, como o implementado em Madagascar, que demonstraram técnicas e melhoria na colaboração da equipe (SILK *et al.*, 2023).

Este trabalho tem como objetivo principal reduzir o transbordo do reservatório principal da ONG, com capacidade de 1.000 litros, além de promover a conscientização ambiental e fortalecer a colaboração entre colaboradores e jovens atendidas. A ONG Casa Menina Mulher (CMM), fundada em 27 de janeiro de 1994, desenvolve atividades pedagógicas com crianças,

adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, utilizando Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para inclusão digital e práticas sustentáveis.

Em termos de inovação metodológica, este estudo explora o uso de IoT não apenas como ferramenta técnica, mas como agente de transformação social em contextos educacionais e sociais. Embora os componentes da IoT não sejam inovadores em si, a integração estratégica em um ambiente com restrições orçamentárias e operacionais representa uma contribuição teórica e prática relevante. A proposta é um protótipo de baixo custo, facilmente replicável, que aborda uma lacuna pouco explorada: a aplicação de IoT em instituições do terceiro setor para gestão hídrica sustentável.

As principais contribuições deste trabalho são: (i) Desenvolvimento de um sistema IoT de baixo custo para prevenção de transbordos e redução de perdas físicas de água; (ii) Promoção da conscientização ambiental e engajamento comunitário por meio de dados visíveis e ações coletivas; (iii) Proposta de uma metodologia replicável, com métricas de custo, tempo e usabilidade, para implantação em outras ONGs; (iv) Apresentação de uma análise quantitativa e qualitativa robusta, incluindo estatística e escalas de percepção.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2, detalhamento dos materiais e métodos, com foco na arquitetura, validação e coleta de dados; a Seção 3 apresenta o estudo de caso, resultados quantitativos e qualitativos, e discussão; a Seção 4 conclui com limitações e sugestões de replicação.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta seção, apresentam-se os principais aspectos da solução proposta, proporcionando uma visão abrangente dos elementos que compõem o sistema. A Seção 2.1 traz uma descrição detalhada da arquitetura, abordando suas camadas e os componentes que a integram, com ênfase nas interações entre os diferentes elementos. Em seguida, é apresentado o dispositivo de coleta de dados, detalhando seu funcionamento, características e a forma como realiza a captura e a transmissão dos dados. Na Seção 2.2, discute-se a integração com a plataforma ThingSpeak, explicando como ela facilita o armazenamento e a visualização dos dados coletados.

2.1 Arquitetura

A arquitetura do sistema de monitoramento é dividida em três camadas (Figura 1): (a) sensoriamento; (b) nuvem e (c) aplicação.

Figura 1: Arquitetura.

Fonte: Elaboração própria.

- **Sensoriamento:** Compõe-se de nove sensores de boia horizontais (Figura 2(i)) instalados em pontos estratégicos do reservatório de 1.000 litros, correspondendo aos níveis de 5%, 15%, 25%, 35%, 50%, 70%, 80%, 90% e 100%. Cada sensor opera em modo binário (aberto/fechado), diminuindo o nível de água atingido ou ultrapassou seus limites. O microcontrolador NodeMCU ESP12 (Figura 2(ii)) conectado à internet local da instituição lê os estados dos sensores a cada 3600 segundos (1 hora) e os transmite via Wi-Fi para a plataforma ThingSpeak. O nível de água é estimado como o valor do último sensor acionado (por exemplo, se os sensores até 50% estiverem fechados e o próximo estiver aberto, suponha-se que o nível de água esteja em 50%; caso contrário, o sistema reporta o percentual correspondente ao último sensor cujo estado é “fechado”, garantindo uma estimativa discreta, porém confiável, do volume armazenado). Essa abordagem permite o monitoramento contínuo do reservatório com baixo custo e complexidade, facilitando a detecção precoce de condições de transbordamento e apoiando uma gestão eficiente da água na ONG.

Figura 2: (i) Sensor de Nível de Água. (ii) NodeMCU ESP12.

(i)

(ii)

Fonte: Elaboração própria.

Embora a conectividade atual utilize Wi-Fi – tecnologia adequada para curtas distâncias e ambientes com infraestrutura de rede –, a arquitetura pode ser adaptada para incluir tecnologias de comunicação de longa distância, como *Long Range Wide Area Network* (LoRaWAN) ou *Narrowband Internet of Things* (NB-IoT), o que exigiria a introdução de um gateway apropriado para encaminhamento dos dados à internet.

- **Nuvem:** A plataforma ThingSpeak (MathWorks)⁴ foi escolhida por ser gratuita, de fácil integração com NodeMCU ESP12, e oferecer recursos de armazenamento, visualização e análise em tempo real. Os dados são enviados via protocolo HTTP POST para um canal privado. A plataforma permite:
 - Armazenamento persistente dos dados (até 1 milhão de pontos por ano, no plano gratuito);
 - Visualização em gráficos em tempo real;
 - Configuração de alertas por e-mail quando o nível ultrapassa 90% (risco de transbordo) ou cai abaixo de 20% (risco de falta);
 - Processamento de dados com MATLAB⁵ Online.
- **Aplicação:** O painel de monitoramento é acessado via navegador web, permitindo a visualização em tempo real pelos gestores da ONG. Além disso, foi implementado um servidor web local no próprio NodeMCU (Cenário 2), acessível via IP local, para visualização off-line em caso de falha na internet.

2.2 Detalhamento Metodológico

- **Instalação Física:** Os sensores foram instalados na parede interna do reservatório, alinhados verticalmente para garantir uma medição precisa. A Equação 1 utilizada para cálculo do volume de água do reservatório e a Tabela 1, detalha o volume de água equivalente.

$$V = \frac{N}{100} \times C$$

Onde:

⁴ <https://thingspeak.mathworks.com/>

⁵ <https://www.mathworks.com/help/thingspeak/toolbox-access.html>

- V é o volume de água no reservatório (em litros);
- N é o nível percentual do sensor (em %); e
- C é a capacidade total do reservatório (em litros).

Tabela 1: Volume de água correspondente a cada nível percentual do reservatório.

Nível (%)	Volume (litros)
5%	50 L
15%	150 L
25%	250 L
35%	350 L
50%	500 L
70%	700 L
80%	800 L
90%	900 L
100%	1.000 L

Fonte: Elaboração própria.

- **Calibração e Validação Estatística:** Devido à natureza discreta dos sensores, a validação foi realizada por medições manuais. A cada semana, o nível real do reservatório foi medido cinco vezes e comparado com o valor registrado pelo sensor. Foram realizadas 20 órbitas ao longo do 1º mês.

A avaliação foi avaliada com base no Erro Médio Absoluto (MAE), Equação 2:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - y'_i|$$

Onde:

- n é o número de órbitas;
 - y_i é o valor real medido; e
 - y'_i é o valor estimado pelo sensor.
- **Estimativa de Perda por Transbordo:** Como não há registro direto de eventos de transbordo, as perdas foram estimadas a partir de situações em que o sensor de nível indicou 100% por um período superior a 15 minutos, com a bomba de abastecimento em funcionamento. Esse critério foi adotado com base no entendimento de que, nessas condições, o reservatório já está completamente cheio e o excedente está sendo descartado — caracterizando um provável transbordamento. A média de perda por

evento foi estimada em 850 L, com base em simulações hidráulicas e no tempo médio de acionamento da bomba durante essas ocorrências.

2.3 Coleta de Dados Qualitativos

Após a implantação do sistema, foi aplicado um questionário com escala Likert de 5 pontos (1 = Discordo totalmente, 5 = Concordo totalmente) com 28 participantes (5 colaboradores e 23 jovens atendidas). As dimensões avaliadas foram:

- Conscientização ambiental;
- Colaboração entre membros;
- Mudança de hábitos;
- Impacto na rotina diária.

3 ESTUDO DE CASO E RESULTADOS

Este artigo analisa um sistema de abastecimento de água real na capital pernambucana. A Figura 3(i) apresenta o mapa da região Nordeste do Brasil, indicando a localização do sistema de água utilizado neste estudo. A Figura 3(ii) destaca a área atendida pelo sistema de abastecimento de água, utilizando uma imagem extraída do Google Earth⁶.

Figura 3: (i) Capital pernambucana. (ii) Casa Menina Mulher.

Fonte: Elaboração própria.

Os cenários descritos nesta seção têm como objetivo possibilitar a observação e a análise dos componentes da arquitetura. A avaliação considera o envio e o armazenamento dos dados coletados, além do monitoramento do nível de água por meio do painel local. Dessa forma, os

⁶ <https://www.google.com.br/earth/>

gestores da ONG podem, em tempo real, obter informações sobre a situação de seus reservatórios de água.

3.1 Cenário 1: Envio das Medições para ThingSpeak

Neste cenário, o nível de água é a variável de interesse, sendo obtido por meio das medições realizadas pelos sensores. O sistema foi ativado em 20/09/2024 e operou continuamente até 18/12/2024 (90 dias). Os dados foram enviados com sucesso em 92% dos ciclos horários. As falhas (8%) foram atribuídas à instabilidade do Wi-Fi.

A Figura 4 ilustra a estrutura do Cenário 1. Durante a execução, as medições do nível de água do reservatório são enviados para o ThingSpeak, onde são armazenados.

Figura 4: Estrutura do cenário.

Fonte: Elaboração própria.

Como resultado da avaliação, observou-se, neste cenário, o uso dos componentes das camadas de sensoriamento, nuvem e aplicação. Com os dados armazenados, o painel de monitoramento criado no ThingSpeak (Figura 5) exibe, em tempo real, os gráficos que apresentam a situação do nível de água no reservatório.

Figura 5: Painel ThingSpeak.

Fonte: Elaboração própria.

3.2 Cenário 2: Servidor Web Local

Neste cenário, o gestor acessa o painel de monitoramento no servidor web local hospedado no NodeMCU ESP12. Os dados eram desenhados em gráficos e atualizados a cada cinco minutos (Figura 6).

Figura 6: Painel Local.

Fonte: Elaboração própria.

3.3 Análise Quantitativa

1. Redução de Transbordamento

- **Antes do sistema:** média de 5,8 eventos de transbordo por mês (estimado com base em relatos verbais e manutenção).
- **Após o sistema:** média de 2,7 eventos por mês.
- **Redução:** ~53,4%.

Figura 7: Análise Temporal de Transbordos.

Fonte: Elaboração própria.

2. Redução de Perda de Água

- **Antes:** 5,8 eventos x 850 L x 3 meses = 14.790 L perdidos.
- **Após:** 2,7 eventos x 850 L x 3 meses = 6.885 L perdidos.
- **Economia:** 7.905 L (~46,6% de redução).

Figura 8: Redução do Volume de Água Perdido por Mês.

Fonte: Elaboração própria.

3.4 Análise Qualitativa

A Tabela 2 apresenta os resultados da escala Likert que mensurou o impacto social do sistema.

Tabela 2: Avaliação média das dimensões analisadas.

Dimensão	Média	Desvio	Interpretação
Conscientização ambiental	4,5	0,64	Alta concordância, respostas consistentes
Colaboração entre membros	4,3	0,77	Boa concordância, maior variação
Mudança de hábitos	4,6	0,63	Muito alta concordância, pouca dispersão
Impacto positivo na rotina	4,4	0,70	Alta concordância, leve dispersão

Fonte: Elaboração própria.

Os itens apresentam médias altas (entre 4.3 e 4.6), sugerindo concordância geral dos participantes no aumento da conscientização, colaboração e mudanças positivas. Os desvios-padrão estão entre 0.63 e 0.77, indicando variação moderada nas respostas, sem grande dispersão. A maior variação está em “Colaboração entre membros”, indicando que esse item pode estar mais sujeito a interpretações distintas ou experiências variadas entre os respondentes. 96% dos entrevistados afirmaram que o sistema “ajudou a economizar água”.

3.5 Discussão

O sistema demonstrou eficácia na redução de perdas por transbordo no reservatório principal da ONG, com impacto direto na economia de água. A integração com ThingSpeak forneceu monitoramento contínuo e alertas proativos.

A validação estatística (MAE = 3,2%) confirma a confiabilidade dos dados. Apesar da falta de dados reais de vazão, uma estimativa baseada em eventos de nível elevado e calibrações manuais oferece uma aproximação razoável da realidade operacional.

O impacto social foi significativo: o sistema tornou-se um objeto de aprendizagem e ferramenta de engajamento, promovendo a divulgação sobre o consumo sustentável entre jovens e colaboradores. Ademais, é possível observar que:

- As tecnologias empregadas na criação da solução demonstraram sua viabilidade, proporcionando maior expressividade e robustez a solução;

- O protótipo utilizado nos dois cenários evidenciou a aplicabilidade da solução por meio de um estudo prático, realizado em um ambiente real, no qual foi utilizado o sistema de abastecimento de água da ONG Casa Menina Mulher;
- A arquitetura proposta é de fácil replicação, com custo total de R\$ 350,00, contribuindo para a literatura com um modelo de IoT socialmente responsável aplicável a instituições de baixa renda;
- Além do monitoramento em tempo real, os dados coletados podem ser utilizados para análises preditivas, identificando padrões de consumo e detectando possíveis anomalias ao longo do tempo. Essa abordagem possibilita a elaboração de estratégias de economia de água, criação de alertas para consumo acima da média e suporte à tomada de decisão para manutenções preventivas na infraestrutura hidráulica;
- No contexto da ONG, tais medidas ajudam na redução de custos operacionais, maior conscientização sobre o uso da água e maior sustentabilidade ambiental;
- O painel no ThingSpeak e o Painel local tornaram o consumo “visível”, transformando um consumo invisível (água) em algo tangível;
- Realização de Oficinas pedagógicas, o tema foi integrado a atividades de tecnologia e sustentabilidade, com debates mensais sobre os dados coletados;
- Feedback imediato de alertas de vazamento ou consumo alto geraram discussões coletivas, aumentando a responsabilidade compartilhada.

4 CONCLUSÃO

Este artigo apresentou uma arquitetura IoT para monitoramento do consumo de água em uma ONG de Recife, com foco na prevenção de transbordamento de água, redução de perdas e promoção da sustentabilidade.

O estudo demonstrou que a combinação dessas tecnologias constitui uma ferramenta poderosa no contexto da gestão de água. Dispositivos IoT representam uma solução eficiente e de baixo custo para o monitoramento contínuo e o controle de diversos aspectos do uso de água. Também foi apresentada uma aplicação prática por meio de um sistema real de abastecimento de água instalado na ONG Casa Menina Mulher.

Os resultados, analisados com base em dados mensais ao longo de três meses, mostraram uma redução média de 53,4% nos eventos de transbordamento do reservatório de água e de 46,6% nas perdas físicas. Além disso, a integração do sistema a oficinas pedagógicas

promoveu uma mudança significativa no comportamento dos colaboradores e jovens participantes.

A adoção de uma escala temporal mensal para análise de indicadores foi fundamental para avaliar o impacto sustentável da solução, permitindo identificar tendências, planejar intervenções e demonstrar retorno concreto — aspectos essenciais para a replicabilidade em outras instituições com restrições orçamentárias.

A principal contribuição deste trabalho é a demonstração de que soluções IoT de baixo custo podem ser eficientes não apenas como ferramentas técnicas, mas também como vetores de educação, inclusão e transformação social. O estudo reforça a viabilidade de aplicar tecnologias inteligentes em contextos do terceiro setor, onde a sustentabilidade ambiental e social andam lado a lado.

O custo total para replicar a solução proposta é de aproximadamente R\$ 350,00, considerando todos os componentes e materiais necessários para sua implementação. Esse valor inclui o NodeMCU ESP12, no valor de R\$ 64,00, responsável pelo controle e comunicação do sistema; o sensor de nível BC mag, utilizado para medir o nível do reservatório, com custo total de R\$ 202,50 (9 sensores); a placa de circuito e os cabos, que somam R\$ 38,50; e a fonte de alimentação, no valor de R\$ 15,00. Além disso, foram considerados gastos diversos, como ferramentas, conectores e eventuais adaptações, totalizando R\$ 30,00. Esses dados demonstram que a solução é de baixo custo e viável para aplicações similares que demandem monitoramento de nível de forma automatizada. As limitações identificadas durante o estudo foram: (i) ausência de medição volumétrica direta do transbordo; (ii) erro de discretização horária; (iii) dependência de Wi-Fi.

Como trabalhos futuros, sugere-se a incorporação de sensores adicionais (como vazão e qualidade da água), a integração com sistemas de alerta automatizados (SMS, WhatsApp) e a expansão do sistema para outras ONGs da região, com o apoio de políticas públicas de tecnologia e sustentabilidade.

REFERÊNCIAS

ABINAYA, K.; HARINI, M.; KANISHKA, S.; MAHESWARAN, C. **Smart Water Meter Monitoring System using Internet of Things**. In: 2024 5th International Conference on Smart Electronics and Communication (ICOSEC). IEEE, 2024. p. 1310–1315.

AKHTAR, A.; AHMAD, T.; SABAHAHAT, N.; MINHAS, S. IoT based home automation system using thingspeak. In: **2019 International Conference on Computing, Electronics & Communications Engineering (iCCECE)**. IEEE, 2019. p. 163–168.

ATZORI, L., IERA, A., AND MORABITO, G. The internet of things: A survey. **Computer networks**, v. 54, n. 15, p. 2787–2805, 2010.

BRASIL, I. T. (2024). **Perdas de Água 2024**. Disponível em: <<https://tratabrasil.org.br/perdas-de-agua-2024/>>. Acesso em: 20 dez. 2024.

CHANDRASEKARAN, G.; KUMAR, N. S.; V, G.; PRIYADARSHI, N.; KHAN, B. IoT enabled smart solar water heater system using real time thingspeak iot platform. **IET Renewable Power Generation**. Disponível em: <<https://doi.org/10.1049/rpg2.12743>>. Acesso em: 10 mar. 2025.

CUI, N.; LI, J.; TU, J.; ZHOU, M. Evolutionary game analysis of non-governmental organizations participating in garbage management under the background of internet of things. **Sustainability**, Basel, v. 14, n. 20, p. 13008, 2022.

JAN, F.; MIN-ALLAH, N.; DÜŞTEGÖR, D. Iot based smart water quality monitoring: Recent techniques, trends and challenges for domestic applications. **Water**, Basel, v. 13, n. 13, p. 1729, 2021.

KOMITOV, N.; TERZIYSKA, M.; TERZIYSKI, Z. Cloud-based smart home monitoring using thingspeak and esp32. In: **2024 5th International Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES)**. IEEE, 2024. p. 1–6.

LIMA, E. P. D. C. (2018). **Água e indústria: experiências e desafios**. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/competitividade-industrial/livros/a_gua_e_a_industria_a_esperanca_e_desafios.pdf>. Acesso em: 06 mar. 2025.

MOHAMED, A. M. **Water quality monitoring Using Internet of Things (IoT) and Machine Learning (ML) for domestic application**. 2022. Tese de Doutorado. Brac University.

SALVINO, M. M. **Método de Dimensionamento e Controle Operacional Otimizado para Redes de Distribuição de Água**. Dissertação (Dissertação) — Universidade Federal da Paraíba, 2009.

SILK, J.; JONES, J. P.; NEWMAN, M.; ERMILIO, J. Low-Cost Remote Monitoring Solutions for Sustainable Water Management in Madagascar. In: **2023 IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC)**. IEEE, 2023. p. 414–418.

SINGH, M.; AHMED, S. IoT based smart water management systems: A systematic review. **Materials Today: Proceedings**, v. 46, p. 5211–5218, 2021.

UKE, S.; JADHAV, P.; KAKARWAL, U.; KOLAWALE, S.; NIKAM, V. Foodsavior: distributing surplus food to ngos or manure producers using internet of things and machine learning. In: **2024 International Conference on Sustainable Communication Networks And Application (ICSCNA)**. IEEE, 2024. p. 146–153.